

CLAVAL Paul, *La geografia culturale*, trad. Cinzia Bigliosi e Marina Panatero, Novara, De Agostini, 2002

Paul Claval, nato nel 1932, è stato professore all'Università di Paris IV - Sorbona in storia ed epistemologia della geografia, approccio culturale in geografia.

Il volume *La geografia culturale*, la cui prima edizione è del 1995, affronta il tema delle differenze culturali come chiave di lettura del mondo attuale. L'autore si interroga sul perché il pensiero europeo attecchisca male o per nulla quando si innesti fuori dai contesti tradizionali e trova risposta nelle diversità culturali fra gruppi. In un mondo in cui la mobilità si è accresciuta, afferma, le frizioni culturali sono destinate ad aumentare e due sono le strade percorribili: lo scontro di culture prospettato da Samuel Huntington, in cui si realizza un irrigidimento identitario di gruppi contrapposti per appartenenza religiosa, nazionale, etnica, oppure la convergenza fra culture su un insieme di aspettative comuni (ricerca di felicità, salute, istruzione). L'autore, consapevole che nel breve-medio periodo possa concretizzarsi la prima prospettiva, confida che nel lungo termine prevalga l'orizzonte delle aspettative comuni.

Introdotta la genesi e l'evoluzione degli approcci culturali in geografia, l'autore delinea i principali fattori che formano la cultura, dal livello individuale a quello sociale di organizzazione e dominio dello spazio, e sostiene che la trasmissione della cultura stessa dipende principalmente dalle distanze e dalle tecniche di comunicazione. L'eredità culturale ricevuta, funzione del luogo e dell'epoca in cui si vive, non permane immutata, afferma l'autore, ma evolve, si contamina in conseguenza della traiettoria esistenziale percorsa e del moltiplicarsi delle relazioni sociali intraprese: può quindi accadere che, dall'incontro fra due culture A e B, la cultura A distrugga completamente la cultura B, oppure che la cultura A sostituendosi alla cultura B ne assimili alcune caratteristiche, oppure che nasca una cultura AB dalla fusione di entrambe, oppure che le due culture rimangano in contrapposizione su uno stesso territorio con criticità di reciproca tolleranza e subordinazione, come nei Balcani o in Medio Oriente. È attraverso la cultura, afferma, che l'individuo si proietta nel futuro per plasmarlo rispondente alle proprie aspirazioni, generando innovazioni la cui differente velocità di propagazione delinea aree e confini culturali. Spesso, continua, gli ostacoli alla propagazione delle innovazioni culturali sono rinvenibili nei diversi sistemi di codificazione della cultura stessa (la lingua, la scrittura, i segni) e nelle frontiere politiche, che operano una selezione quantitativa e qualitativa sulle informazioni trasmesse. Ma nondimeno gli spazi di frontiera, sostiene l'autore, possono assolvere alla funzione di spazi di creatività e di sovversione, proprio perché vi è un'applicazione meno rigida delle regole dominanti della cultura di riferimento. L'osservazione del paesaggio antropizzato, asserisce, è un ottimo punto di vista per comprendere il gruppo sociale che se ne è appropriato: nel momento in cui il gruppo organizza lo spazio con gli strumenti forniti dalla cultura, rende quel medesimo spazio espressione della cultura stessa. Lo studio comparativo delle etnogeografie è quindi d'ausilio all'adozione di altre prospettive: lo spazio antropizzato offre infatti uno spaccato sulle logiche produttive, sulle dimensioni sociali, su quelle simboliche, sulle scelte politiche e sulle diseguaglianze di potere. Con riguardo all'ultimo punto, osserva

l'autore, accade spesso che sia il gruppo dominante a definire lo spazio e benché la maggior parte delle persone si integri, può accadere che una minoranza non integrata sviluppi sentimenti di alienazione se non di devianza. L'avvento delle culture di massa favorite da radio e tv, delle culture dotte frutto della scolarizzazione obbligatoria, delle culture tecniche figlie delle innovazioni tecnologiche e informatiche, se da un lato hanno consentito la standardizzazione del pianeta gettando le premesse per la globalizzazione e la democratizzazione della cultura, sostiene l'autore, dall'altra hanno acuito i divari fra generazioni anche di una medesima area culturale e moltiplicato i problemi identitari alla base dei crescenti scontri culturali, favoriti dall'aumento delle migrazioni. L'erosione delle fonti locali di autorità, scrive l'autore, induce un senso di inquietudine negli individui legato alla perdita di identità e all'appiattimento nei non-luoghi, che li spinge a identificarsi in qualcosa, anche esterno, percepito come frutto di una scelta: il consumo culturale di auto, vestiti, tradizioni etniche o religiose.

Il volume, quindi, con argomentazioni esaustive ed esposizione didattica, ribadisce il ruolo centrale della geografia culturale per cogliere al meglio le sfide che culture diverse e apparentemente inconciliabili pongono in un mondo rimpicciolito dalla globalizzazione.